

O‘QUVCHILARNING INTELLECTUAL SOHALARINI RIVOJLANTIRISHDA MODULLI O‘QITISH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Kenesbaeva Elmira Joldasbaevna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institute
tayanch doktoranti

Annotasiya: maqolada modulli ta’lim texnologiyalari, uning mazmuni, ta’lim muassasasi tizimida ulardan foydalanishning ahamiyati va o‘ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim, modul, modulli o‘qitish, modulli texnologiyalar, fundamental ta’lim, an’anaviy ta’lim.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmonida belgilangan: O‘qitish metodikasini takomillashtirish, ta’lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish jarayonini bosqichma-bosqich tadbiiq etish bilan bog‘liq chora-tadbirlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda oliy ta’lim muassasalarining xizmati katta. Shu ma’noda Respublikamizning barcha oliy pedagogic ta’lim tizimida bo‘lg‘usi o‘qituvchilarni tayyorlashning sifat va samaradorligini yuqori ko‘tarishga katta ahamiyat berilmoqda va bu borada turli pedagogic tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu tadqiqotlarning aksariyati o‘qitish maqsadi va uning yuqori natijalariga erishishida ta’limga o‘qitish texnologiyalarini kiritish orqali ta’lim samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, ta’limni texnologiyalashtirish eng muhim vazifalardan bo‘lib turibdi. [1]

Mana shunday ta’lim texnologiyalaridan biri modulli o‘qitish texnologiyasidir. Modulli texnologiyalar – eng zamonaviy texnologiya bo‘lib, modul bloklaridan tashkil topgan axborotni tizimli ravishda qayta ishlash va tahlil qilishga, talabaning

mustaqil faoliyatiga asoslangan, kompetensiyasi ya’ni bilim, ko’nikma va malakalari diagnostikasida turli shakllardan foydalangan holda tashkil etiluvchi yaxlit jarayon.

Modul – mazmuniy va mantiqiy yakunga ega bo’lgan, didaktik jihatdan ishlab chiqilgan, natijaga qaratilgan, kirish va chiqish nazoratlaridan iborat bo’lgan birlikdir.

[2]

“Modulli o’qitish” atamasi xalqaro tushuncha – modul bilan bog’liq bo’lib, uning bitta ma’nosi – faoliyat ko’rsata oladigan o’zaro bog’liq elementlardan iborat bo’lgan tugunni bildiradi. Bu ma’noda u, modulli o’qitishning asosi, vositasi sifatida, tugallangan informatsiya bloke sifatida tushuniladi.

Modul fanning fundamental tushunchalari ma’lum hodisa, qonun, bo’lim, ma’lum bir yirik mavzu, o’zaro bog’liq tushunchalar guruhini o’z ichiga oladi. Modulli o’qitish - o’qitishning istiqbolli tizimlaridan biri hisoblanadi, chunki u odam bosh miyasining o’zlashtirish tizimiga juda yaxshi moslashgandir. Modulli o’qitish asosi inson bosh miyasi to’qimalarining modulli tashkil etilganiga tayanadi.

O’qitishning modul tizimi haqida rasmiy ravishda birinchi marta 1972-yil YUNESKOning Tokiodagi butunjahon konferensiyasida so’z yuritilgan edi. Modulli o’qitish texnologiyasi – funktsional tizimlar, fikirlashning neyrofiziologiyasi, pedagogic-psixologiyaning umumiy nazariyasidan kelib chiqadi. Bu sohalardagi izlanishlarga ko’ra, to’qimasi modulli tashkil topgan inson miyasi informatsiyani kvant ko’rinishda juda yaxshi qabul qiladi. [3]

Ta’limni rivojlantirishning samarali yo’nalishlaridan biri – fanlarni modul texnologiyasi asosida o’qitishdir. Ma’lumki, an’anaviy ta’limda o’quv maqsadlari asosan, bilim berishga, modul texnologiyasi asosida o’qitishda esa, o’quvchilar faoliyatiga yo’naltiriladi. Modul – bu fanning bir-biriga o’zaro bog’liq bo’lgan fundamental tushunchalarini o’rganishga yo’naltirilgan va didaktik tamoyil asosida tuzilgan o’quv materiallari birligi bo’lib, unda fan bo’yicha o’quv dasturlari qisqartirilgan va chuqurlashtirilgan tarzda tabaqalashtiriladi. Natijada bosqichma-bosqich o’qitish imkoniyati yaratiladi. Agar o’quvchilarni modul texnologiyasi asosida o’qitish to’g’ri tashkil etilsa, ta’limning har qaysi bosqichida ular yangi o’quv materiallarini o’zlashtiradi, ko’nikma va malakasini takomillashtiradi.

Modulli o‘qitish texnologiyasi quyidagi xususiyatlari bilan boshqa ta’lim texnologiyalaridan farq qiladi.

1. Modulli o‘qitish texnologiyasi o‘qituvchi va o‘quvchi munosabatlarini modul asosida individual tarzda muloqat qilishini ta’minlaydi.
2. O‘quvchining o‘zi o‘quv-biluv jarayonini yuqori darajada tashkil etishi.
3. Pedagogika nazariyasi va amaliyotidagi barcha tajribalarni o‘zida mujassamlashtiradi.

Modulli o‘qitishda o‘quv dasturlarini to‘la qisqartirilgan va chuqurlashtirilgan tabaqalash imkoniyati mavjud. Modulli o‘qitishga o‘tishda quyidagi maqsadlar ko‘zlanadi:

- o‘qitishning uzliksizligini ta’minlash;
- o‘qitishni individuallashtirish;
- o‘quv materialini mustaqil o‘zlashtirish uchun etarli sharoit yaratish;
- o‘qitishni jadallashtirish;
- fanni samarali o‘zlashtirishga erishish.

Shunday qilib, modulli o‘qitishda o‘quvchilarning o‘z qobiliyatiga ko‘ra bilim olishlari uchun to‘la zarur shart-sharoitlar yaratiladi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O‘zbekiston, 2017yil-488-bet
2. Taylakov N.I. “SCIENCE AND EDUCATION” SCIENTIFIC JOURNAL, Volume 1 ISSUE 3, june-2020.
3. Ismailova Z.K., Musaev R.S., Shayusupova A.A., O‘qitishning zamonaviy texnologiyalari – Toshkent-2010.